

ENDOMETRIOSE EM MULHERES GESTANTES E NÃO GESTANTES: COMPARAÇÃO DE SINTOMAS, DIGNÓSTICO E IMPACTO NA QUALIDADE DE VIDA

Kauane De Souza Oliveira¹, Maria Fernanda Colucci¹, Maria Vitória Dos S. R. Silva¹, Altamira de Souza Queiroz², Lucas Sartori Manoel³, Thabata Pasquini Soeira⁴

RESUMO

A endometriose é uma condição inflamatória crônica caracterizada pela presença de tecido semelhante ao endométrio fora da cavidade uterina, podendo acometer ovários, septo retovaginal, intestino e bexiga. Afeta entre 2% e 10% das mulheres em idade fértil e está frequentemente associada à dor pélvica crônica, dispareunia, distúrbios emocionais e infertilidade, impactando negativamente a qualidade de vida das pacientes. Este estudo tem como objetivo comparar os sintomas, o processo de diagnóstico e o impacto da endometriose na qualidade de vida entre mulheres gestantes e não gestantes. Através da divulgação de conteúdos informativos no Instagram, buscou-se promover conscientização e ampliar o acesso a informações sobre a doença. Os resultados demonstraram que a endometriose pode se manifestar de formas distintas em mulheres gestantes, tornando o diagnóstico mais complexo e exigindo uma abordagem interdisciplinar. A interação com o público revelou interesse e engajamento, evidenciando a importância de ações educativas voltadas à saúde da mulher.

Palavras-chave: Endometriose. Qualidade de vida. Gestantes. Diagnóstico. Saúde da mulher.

ABSTRACT

Endometriosis is a chronic inflammatory condition characterized by the presence of endometrial-like tissue outside the uterine cavity, potentially affecting the ovaries, rectovaginal septum, intestines, and bladder. It affects 2% to 10% of women of reproductive age and is often associated with chronic pelvic pain, dyspareunia, emotional disorders, and infertility, negatively impacting patients' quality of life. This study aims to compare the symptoms, diagnostic process, and quality of life impact of endometriosis between pregnant and non-pregnant women. Through the dissemination of educational content on Instagram, the project sought to raise awareness and increase access to information about the disease. The results showed that endometriosis may manifest differently in pregnant women, making diagnosis more complex and requiring an interdisciplinary approach. Public interaction indicated interest and engagement, highlighting the importance of educational initiatives focused on women's health.

Keywords: Endometriosis. Quality of life. Pregnancy. Diagnosis. Women's health.

¹ ¹ Discente do curso de Fisioterapia do Centro Universitário Estácio de Ribeirão Preto

² Coordenadora do curso de Ciência da Computação e Docente no Centro Universitário Estácio Ribeirão Preto, São Paulo, Brasil. ORCID <https://orcid.org/0000-0003-0374-5481> , altamira.queiroz@estacio.br

³ Docente do curso de Fisioterapia da Universidade de Ribeirão Preto – Unaerp, ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-4723-6235>, Lucas.sartori.fisio@gmail.com

⁴ Docente do curso de Fisioterapia e Pró-reitora de pesquisa, extensão e internacionalização no Centro Universitário Estácio Ribeirão Preto, São Paulo, Brasil. ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-7403-1374> , Thabata.soeira@estacio.br

1. INTRODUÇÃO

A endometriose é uma condição inflamatória crônica caracterizada pela presença de tecido semelhante ao endométrio fora da cavidade uterina, podendo afetar órgãos como os ovários, septo retovaginal, intestino e bexiga. Essa condição atinge entre 2% e 10% das mulheres em idade fértil, podendo alcançar até 50% entre as mulheres inférteis, além de ocorrer também em uma parcela das mulheres no período pós-menopausa. Trata-se de uma doença complexa que pode comprometer significativamente a qualidade de vida das pacientes, interferindo em aspectos físicos, psicológicos, sociais, relacionais e emocionais (RODRIGUES, 2022).

Entre os sintomas mais comuns estão a dor pélvica crônica, dispareunia, alterações intestinais e urinárias, fadiga e infertilidade. Além das manifestações físicas, há repercussões emocionais importantes, como ansiedade, depressão e sofrimento sexual, com impacto direto nas relações interpessoais e na rotina diária das mulheres afetadas (TRONCON et al., 2023). A presença da endometriose também está associada a distúrbios musculoesqueléticos e sensibilização central da dor, exigindo uma abordagem multidisciplinar no seu manejo clínico e terapêutico.

Em mulheres gestantes, a endometriose pode se manifestar de forma diferenciada, especialmente em virtude das alterações hormonais e fisiológicas próprias da gestação. Isso pode tornar o diagnóstico mais desafiador, uma vez que alguns sintomas da doença se sobrepõem aos desconfortos comuns da gravidez, dificultando a distinção entre ambos os quadros. Além disso, a literatura aponta possíveis correlações entre endometriose e complicações obstétricas, como pré-eclâmpsia, parto prematuro, hemorragia e necessidade de cesariana, o que reforça a necessidade de uma abordagem cuidadosa também nesse grupo (ANNICHINO et al., 2020).

Nesse contexto, percebe-se uma lacuna na abordagem diferenciada dos sintomas e impactos da endometriose em gestantes e não gestantes. A ausência de informação qualificada e de estratégias educativas acessíveis agrava ainda mais o sofrimento das mulheres, muitas vezes levando à normalização da dor e ao atraso no diagnóstico. Assim, promover a conscientização sobre essa condição, bem como compreender suas manifestações em diferentes contextos, é essencial para melhorar o cuidado e a qualidade de vida das pacientes.

Diante disso, este projeto teve como objetivo analisar e comparar os sintomas, os métodos de diagnóstico e o impacto da endometriose na qualidade de vida de mulheres gestantes e não gestantes. Além disso, buscou-se identificar fatores que influenciam a

percepção dos sintomas e o manejo da doença em ambos os grupos, além de promover a disseminação de informações confiáveis por meio de ações educativas realizadas em plataforma digital. A escolha pelo Instagram como canal de comunicação visou ampliar o alcance das informações, tornando o conteúdo acessível, interativo e direcionado ao público-alvo.

A relevância deste estudo está na sua contribuição para o reconhecimento das múltiplas dimensões da endometriose e para o fortalecimento de ações de educação em saúde, voltadas à prevenção de atrasos no diagnóstico, à promoção do bem-estar feminino e à visibilidade de uma condição muitas vezes silenciosa, mas profundamente incapacitante para muitas mulheres.

2. REFERENCIAL TEÓRICO

A endometriose é uma doença inflamatória crônica definida pela presença de tecido semelhante ao endométrio fora da cavidade uterina, comumente afetando órgãos como ovários, tubas uterinas, septo retovaginal, peritônio, bexiga e intestino (TRONCON et al., 2023; ANNICHINO et al., 2020). Estima-se que a condição acometa cerca de 10% das mulheres em idade reprodutiva, sendo também identificada em mulheres inférteis e, em menor proporção, na pós-menopausa (RODRIGUES et al., 2022).

Clinicamente, a endometriose manifesta-se principalmente por dor pélvica crônica, dispareunia, dismenorreia, distúrbios intestinais e urinários, infertilidade e fadiga. Em função da nocicepção persistente, muitas pacientes permanecem com dor mesmo após intervenções médicas, o que pode estar relacionado à nociplasticidade — alteração na forma como o sistema nervoso processa estímulos dolorosos (TRONCON et al., 2023). Essa persistência da dor exige uma abordagem terapêutica multidimensional.

A condição é frequentemente acompanhada por outras síndromes dolorosas, como síndrome do intestino irritável, bexiga dolorosa, fibromialgia e enxaquecas, indicando uma sensibilização central da dor. Isso contribui para a redução do limiar doloroso e para a piora na qualidade de vida. Além disso, há alta prevalência de transtornos psicológicos, como ansiedade (até 73%) e depressão (cerca de 40%), sendo comum a catastrofização da dor. Por isso, o acompanhamento psicológico e programas educativos sobre dor são considerados estratégias fundamentais para o empoderamento e bem-estar das pacientes (TRONCON et al., 2023).

Outro aspecto importante da endometriose é seu impacto nas relações interpessoais. A dispareunia atinge grande parte das mulheres com a doença e pode levar

à interrupção de relações sexuais em cerca de 30% dos casos. O sofrimento sexual associado pode alcançar até 78% das pacientes e está relacionado tanto à dor quanto a fatores emocionais e históricos traumáticos (TRONCON et al., 2023).

Além da abordagem médica e psicológica, a fisioterapia exerce papel essencial no cuidado à mulher com endometriose. A presença de disfunções musculoesqueléticas, como síndrome miofascial e alterações no assoalho pélvico, afeta aproximadamente 85% das pacientes com dor pélvica crônica. A fisioterapia pode atuar com técnicas como inibição de ponto gatilho, terapia manual, eletroterapia e exercícios de fortalecimento e alongamento. Apesar das evidências ainda limitadas, estudos indicam que intervenções fisioterapêuticas proporcionam melhora funcional e alívio da dor. O incentivo à prática de atividade física também é importante, já que pode reduzir o estresse oxidativo e modular a resposta inflamatória da doença — embora muitas mulheres evitem exercícios devido à dor (TRONCON et al., 2023).

Do ponto de vista obstétrico, a endometriose pode ser fator de risco para complicações durante a gestação. Mulheres com a condição apresentam maior propensão a desfechos desfavoráveis, como pré-eclâmpsia, hipertensão gestacional, parto prematuro, hemorragia antes do parto e necessidade de cesariana (ANNICHINO et al., 2020). A associação entre endometriose e essas complicações pode estar ligada à resistência à progesterona, alterações na zona juncional uterina, estresse oxidativo, processos inflamatórios e contrações uterinas ineficazes.

Apesar de avanços no entendimento da fisiopatologia e no diagnóstico da endometriose, lacunas metodológicas ainda são observadas nos estudos que investigam sua relação com desfechos obstétricos. Revisões recentes destacam a necessidade de maior rigor na definição de amostras, confirmação diagnóstica e diferenciação entre pacientes de baixo e alto risco (ANNICHINO et al., 2020).

Dessa forma, compreender a complexidade clínica da endometriose e suas múltiplas repercussões exige uma abordagem interdisciplinar que envolva ginecologistas, fisioterapeutas, psicólogos, nutricionistas, urologistas, gastroenterologistas, educadores físicos e demais profissionais de saúde. Isso é fundamental para promover o cuidado integral, melhorar a qualidade de vida das mulheres afetadas e ampliar o acesso a estratégias educativas e terapêuticas baseadas em evidências.

3. METODOLOGIA E DESENVOLVIMENTO

Este projeto foi desenvolvido no contexto da disciplina de Fisioterapia na Saúde da Mulher, como atividade extensionista do curso de Fisioterapia do Centro Universitário Estácio de Ribeirão Preto. O principal objetivo foi promover a conscientização sobre a endometriose em mulheres gestantes e não gestantes, com foco na comparação dos sintomas, nos métodos de diagnóstico e no impacto da doença na qualidade de vida dessas populações.

O público-alvo do projeto incluiu mulheres gestantes e não gestantes, alcançadas por meio de publicações educativas na plataforma Instagram, que foi escolhida como meio de divulgação devido ao seu amplo alcance, acessibilidade e potencial para estimular o engajamento com o conteúdo. A participação do público se deu por meio de interações nas postagens e enquetes temáticas.

O desenvolvimento do projeto seguiu um cronograma organizado, com etapas já concluídas, como a definição do tema, elaboração teórica, escolha do canal de divulgação, criação de conteúdo visual (banners e slides), postagens na rede social e entrega final do trabalho. A execução das ações foi dividida entre as integrantes da equipe, sendo cada uma responsável por diferentes etapas, como pesquisa e resumo de artigos científicos, produção dos materiais visuais e participação nas apresentações acadêmicas.

O conteúdo publicado foi baseado em evidências científicas atualizadas, utilizando como referência artigos selecionados sobre a fisiopatologia, sintomatologia, diagnóstico e tratamento da endometriose, bem como sobre suas implicações emocionais, sociais e funcionais. Foram elaboradas quatro postagens informativas, acompanhadas de enquetes simples com as alternativas "Sim" e "Não", para avaliar o nível de conhecimento do público e estimular a reflexão sobre o tema.

As publicações abordaram diferentes aspectos da endometriose, com linguagem acessível e didática, visando alcançar mulheres com pouca familiaridade com o tema. O impacto de cada postagem foi avaliado com base no número de visualizações e na quantidade de respostas às enquetes, servindo como critério de engajamento e efetividade da ação extensionista.

Para garantir a participação ativa do público, foi estabelecida parceria com uma profissional da área de enfermagem obstétrica, responsável por uma conta informativa no Instagram. A colaboração consistiu na permissão para realizar as postagens desenvolvidas

pelas alunas, potencializando o alcance do conteúdo entre mulheres interessadas na temática da saúde da mulher.

Dessa forma, o projeto foi desenvolvido de forma colaborativa, com base em planejamento estratégico, responsabilidade compartilhada e fundamentação teórica sólida. A metodologia utilizada permitiu não apenas a disseminação de informações de forma acessível, como também a coleta de dados indiretos sobre o engajamento e o interesse do público em relação à endometriose, tema ainda pouco explorado no cotidiano de muitas mulheres.

4. RESULTADOS E DISCUSSÕES

O projeto de extensão alcançou resultados positivos no que se refere à disseminação de informações sobre a endometriose e à conscientização de mulheres gestantes e não gestantes acerca dos sintomas, formas de diagnóstico e impacto da doença na qualidade de vida. As ações foram realizadas por meio de quatro postagens informativas na rede social Instagram, acompanhadas de enquetes interativas que possibilitaram a mensuração do alcance e do engajamento do público.

Na primeira postagem, o conteúdo alcançou 123 pessoas. As respostas às enquetes evidenciaram que o público começou a refletir sobre a endometriose e demonstrou curiosidade em compreender melhor a doença. Esse primeiro contato foi essencial para introduzir o tema de forma clara e acessível.

A segunda postagem, também com 123 visualizações, manteve o mesmo nível de alcance e engajamento. As interações nas enquetes demonstraram continuidade no interesse das seguidoras, o que indica que a proposta do projeto conseguiu captar e manter a atenção do público-alvo ao longo das publicações.

A terceira postagem obteve um leve decréscimo no número de pessoas alcançadas, atingindo 111 visualizações. Ainda assim, o nível de participação nas enquetes manteve-se consistente, evidenciando que o conteúdo publicado continuava relevante para o público, mesmo após as primeiras divulgações.

A quarta e última postagem foi visualizada por 109 pessoas, o que representa uma leve queda no alcance ao longo do tempo, fenômeno comum em ações desse tipo. Apesar disso, o padrão de engajamento permaneceu estável, com o público interagindo por meio das enquetes e refletindo sobre os conteúdos apresentados.

A análise dos resultados aponta que o projeto cumpriu seu objetivo de promover conscientização sobre a endometriose em diferentes contextos — gestante e não gestante —, oferecendo informações baseadas em evidências científicas, com linguagem acessível e adequada ao meio digital utilizado. O engajamento obtido com as enquetes simples permitiu uma aproximação com a realidade do público, ao mesmo tempo em que evidenciou lacunas no conhecimento sobre o tema.

Estudos como os de Rodrigues et al. (2022) e Troncon et al. (2023) reforçam que a endometriose impacta profundamente a qualidade de vida das mulheres, sendo ainda subdiagnosticada ou confundida com outros quadros clínicos, principalmente durante a gestação. A utilização de uma plataforma digital para a veiculação de conteúdo educativo mostrou-se eficaz como estratégia de extensão universitária, especialmente por favorecer o acesso de um público amplo e diversificado.

Além disso, o caráter interativo das publicações possibilitou o desenvolvimento de um espaço de reflexão e troca de informações, contribuindo para reduzir a desinformação e estimular o autocuidado. Essa experiência reforça a importância da inserção da universidade em iniciativas que aproximem o conhecimento científico da sociedade, utilizando canais contemporâneos e de grande alcance, como as redes sociais.

5. CONCLUSÃO

A endometriose é uma condição crônica e multifatorial que afeta milhões de mulheres, impactando diretamente sua saúde física, emocional e social. A comparação entre gestantes e não gestantes demonstrou que a manifestação da doença pode variar conforme o contexto fisiológico e hormonal, tornando o diagnóstico mais complexo em alguns casos e exigindo uma abordagem individualizada e interdisciplinar.

O projeto de extensão aqui apresentado teve como objetivo central promover a conscientização sobre a endometriose e suas diferentes formas de manifestação, com foco no impacto da doença sobre a qualidade de vida de mulheres gestantes e não gestantes. Por meio da produção e divulgação de conteúdo informativo e acessível no Instagram, foi possível alcançar um número significativo de mulheres e estimular reflexões sobre sintomas, diagnóstico e formas de enfrentamento da doença.

Os resultados obtidos indicam que ações educativas em plataformas digitais podem ser estratégias eficazes para ampliar o conhecimento da população sobre temas de saúde ainda cercados por desinformação e tabus. O engajamento observado nas postagens e enquetes sinaliza a importância de iniciativas como esta para fortalecer o diálogo entre

o saber acadêmico e a comunidade, favorecendo o empoderamento feminino diante de condições que, muitas vezes, são negligenciadas.

Dessa forma, conclui-se que projetos de extensão voltados à saúde da mulher têm um papel fundamental na promoção da educação em saúde, no combate à desinformação e na valorização de práticas preventivas e humanizadas. A continuidade de ações semelhantes, aliando ciência, acessibilidade e comunicação social, é essencial para transformar realidades e contribuir para diagnósticos mais precoces, tratamentos mais eficazes e, sobretudo, para o bem-estar das mulheres.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Rodrigues, L.A; Almeida, S.A; Ferreira, G.N; Nunes, E.F.C; Avila, P.E.S. Análise da influência da endometriose na qualidade de vida. Scielo. 2022.

Trocon, J.K; Anelli, G.B.; Poli-Neto, O.B.; Silva, J.C.R. Importância de uma abordagem interdisciplinar no tratamento de mulheres com endometriose e dor pélvica crônica. Scielo. 2023.

Annicchino. G.; Malvezzi. H.; Piccinato. C.A.; Podgaec. S. Existe um risco aumentado de resultados obstétricos desfavoráveis em mulheres com endometriose? Uma avaliação de Evidência. Scielo. 2020.